

XOTIN-QIZLARNI SPORTGA JALB QILISH ORQALI BARKOMOL AVLODNI TARBIYALASH

Xalmatova Nasiba Bozorboyevna

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti Pedagogika va Jismoniy madaniyat fakulteti
“Jismoniy madaniyat va sport” kafedrası v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15090195>

Annotatsiya. Xotin-qizlar sportini samarali tashkil qilish, xotin-qizlar sportiga e’tibor, jismoniy madaniyat mashg‘ulotlariga keng jalb qilinib, xotin-qizlarimizni sog‘ligi yaxshilanib, o‘zbek xotin-qizlaridan jaxon musobaqalarida ishtirok taminlash.

Kalit so‘zlar: xotin-qizlar, sport, jismoniy tarbiya, rivojlanish, sog‘lomashtirish, tadbir, barkamol, avlod.

Аннотация. Эффективная организация женского спорта, внимание к женскому спорту, широкое привлечение к физической культуре, улучшение здоровья наших женщин, обеспечение участия узбекистанок на мировых соревнованиях.

Ключевые слова: женщины, спорт, физическое воспитание, развитие, здоровье, событие, благополучие, поколение.

Mustaqillik tufayli jismoniy tarbiya va sport yurtimiz taraqqiyotining barcha sohalari kabi davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlari doirasida rivoj topmoqda. “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” gi Qonun, “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qaror,“Ommaviy sport tadbirlarini yanada kuchaytirish to‘g‘risida” gi Qarorlar va shu sohaga oid boshqa hujjatlarning qabul qilinishi, ularning bosqichma-bosqich hayotga tadbir etilayotganligi hamda O‘zbekiston Konstitutsiyasi “Ta’lim to‘g‘risida” gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to‘g‘risidagi Qonunlarda jismoniy tarbiya va sportga alohida urg‘u berilishi yuqorida qayd etilgan fikr ifodasidir. Shu munosabat bilan, ilmiy ishimizning **maqsadini** – “Xotin-qizlarning jismoniy madaniyatini shakllantirishga bo‘lgan zarurat va unga bo‘lgan zamonaviy talablarini ilmiy-nazariy asoslarini tahlil qilish”- deb belgiladik.

Vazifalari:

- xotin-qizlar jismoniy madaniyatini ilmiy-nazariy asoslarini tahlili;
- xotin-qizlar jismoniy madaniyatini shakllanganlik darajasining belgilari, uning muammolarini aniqlash;
- bu borada aniqlangan muammolarni hal etishga qaratilgan xulosa va takliflarni ishlab chiqish va b.

Tadqiqotimizda jismoniy madaniyat sohasining xotin-qizlarga xos bo‘lgan adabiyotlarni o‘rgandik. Tarixiy manbalardan: “To‘maris”, Abulqosim Firdavsiyning “Shohnoma” asari, “Alpomish” dostonidagi “Barchinoy” obrazi, Alisher Navoiyning “Farxod va Shirin” va boshqa asarlari. Zamonaviy allomalarimizdan: Abdulla Avloniyning asarlari.

Prezidentimizning O‘zbekiston xotin-qizlariga ko‘rsatayotgan g‘amxo‘rligi tufayli ularning salomatligini tiklash, mustahkamlash va himoya qilishning muhim omillaridan bo‘lgan sportga munosabat mustaqillik yillarida tubdan o‘zgardi. Zero, sport – hamjihatlik, do‘stlik, ezgulik elchisi, yetuklik ramzidir. Keyingi yillarda xotin-qizlar o‘rtasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish va ularni sportga ommaviy jalb etish maqsadida uyushtirilayotgan tadbirlarda, xususan, ayollar spartakiadasida bir yarim milliondan ortiq ayollar ishtirok etdi. Ayniqsa, O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi tashabbusi bilan Namangan shahrida o‘tkazilgan

«To‘maris ayollar» sport festivali o‘zining ommaviyligi bilan muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Dastlab shahar, tuman, viloyat miqyosida bo‘lib o‘tgan musobaqalarda nafaqat xizmatdagi ayollar, balki uy bekalari ham faol qatnashmoqda. Yuqorida aytib o‘tganimizdek, jismoniy va ma‘naviy yetuklik mezonlaridan biri sportga mehr qo‘yish, uni rivojlantirishdir. Viloyatimizning bir qator shahar va tumanlarida qurilgan ulkan sport inshootlari – suzish havzalari, tennis kortlari, futbol maydonlari respublika Prezidentining sportni rivojlantirish sohasiga berayotgan katta e‘tiboriga amaliy javobdir. Bunday imkoniyat va sharoitlar tufayli sport barchaning, jumladan, bolalar va o‘smirlarning, ayniqsa, ayollarning kundalik ehtiyojiga aylansa, sportchilarimizning xalqaro musobaqalardagi muvaffaqiyati ortadi, demak Vatanimizning dunyo hamjamiyati oldidagi obro‘-e‘tibori yanada yuksaladi.

Mashg‘ulotlar jarayoniga ko‘proq yosh qizlarni sportga jalb qilinishi sport sohasidagi mutaxassislarga katta ma‘suliyat yuklaydi. Xotin-qizlar sportini rivojlantirishda ham ayol murabbiylarimiz juda katta o‘rin egallaydilar. Yosh sportchilarni tayyorlash sport mashg‘ulotlarining eng muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanib, organizmni har tomonlama rivojlantirish, sog‘liqni mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni takomillashtirish va tayyorgarlikning boshqa turlari uchun mustahkam funksional baza yaratishga yo‘naltirilgan jarayon sifatida tushuniladi. Inson faoliyati qanday maqsad va mazmun yoki qaysi yo‘nalishda ijro etilmasin uning pirovard unumdorligi va harakat samaradorligi, o‘z navbatida muvofiq jismoniy sifatlar, harakat malakalari, ko‘nikmalari va albatta organizmning funksional imkoniyatlariga asoslanadi. Ayollarning organizmi erkaklarnikidan bir qator morfologik va funksional xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar birinchi navbatda eng muhim biologik vazifa onalik bilan bog‘liq. Kundalik harakat hajmi va shiddati inson salomatligi, uning jismoniy va funksional shakllanishida muhim ahamiyatga egadir. Lekin barcha harakat turlari, jumladan sport to‘garaklarida ijro etiladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlar hajmi hamda shiddati shug‘ullanuvchi qizlarning funksional imkoniyatlariga mos kelishi yuqori bo‘lishi lozim. Chunki biologiya fanida azaldan o‘z isbotini topgan qonuniyatlarga ko‘ra, ontogenetik taraqqiyotning muayyan bosqichlarida bajariladigan kundalik jismoniy yuklamaning yalpi ta‘sir “kuchi” organizmning funksional imkoniyatlaridan doimo yuqori bo‘lsa, shu organizmda (organlar, mushaklar, tomirlar, xujayralar, to‘qimalar, yurak, o‘pka, taloq, jigar va x.k) zo‘riqish yoki tez toliqish alomatlarini paydo bo‘ladi. Bunday salbiy “izlar” odamning ayniqsa yosh qizlarning odatiy funksional faoliyatini izdan chiqaradi, kayfiyatini tushiradi, uyqusini buzadi, provard ish qobiliyatini susaytiradi va uning to‘liq tiklanishiga to‘sqinlik qiladi. Agar shunday yuklamalar xotin-qizlar faoliyatida surunkali qaytarilib tursa, organizmning normal o‘shishiga ta‘sir etibgina qolmay, balki turli funksional “ob‘ekt”larga lokal yoki global potologik asoratlarning yuzaga kelishiga sababchi bo‘lishi ehtimoldan holi emas.[5] Aksincha kundalik yoki yalpi mashg‘ulot yuklamalari hajmi va shiddati funksional imkoniyatdan past bo‘lsa jismoniy sifatlarning shakllanishi susayadi, ish qobiliyati kuchaymaydi. Binobarin, kundalik yoki yalpi yuklamalar, shu jumladan, jismoniy tarbiya darslari va mashg‘ulotlarga oid yuklamalarni shug‘ullanuvchilarning yoshi, jismoniy va funksional imkoniyatlariga qarab “to‘liqinsimon” prinsipda oshira borish kerak. Demak xotin-qizlar sportiga oid mashg‘ulotlarni tashkil qilishda pedagogik va tibbiy nazoratga asoslanish sog‘lom barkamol avlod tarbiyalash jarayoning ajralmas qismidir. Shunday ekan jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar (jismoniy tarbiya darslari, mashg‘ulotlar, sport musobaqalari) mazmunini maqsadli rivojlantirish va boshqarish har bir mutaxassis (o‘qituvchi, murabbiy, tashkilotchi, uslubchi, yo‘riqchi) va rahbar shaxslarga katta

ma'suliyat yuklashi, ular jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik va sport moslamalariga oid bilimlarni o'zlashtirishlari, muvofiq kasbiy-pedagogik malaka va ko'nikmalarni puxta egallashlari zarur ekanligi isbot talab qilmaydi. Alohida e'tibor qaratish muhimki, xotin-qizlar sportini samarali tashkil qilish, ko'p yillik sport mashg'ulot jarayonida shug'ullanuvchilar sog'ligi va ularning sport maxoratini shakllantira borish ustivor jixatdan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlariga bog'liqdir.

Demak “Ommaviy tadbirlar” insonning xayotiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Standart mazmundagi ommaviy tadbirlar yoki xotin-qizlar o'rtasida o'tkazilayotgan sport musobaqalarini o'tkazish “xotin-qizlar sporti”ni rivojlantirishda ijobiy ta'sir etib kelmoqda. Shuning uchun xotin-qizlar orasidagi musobaqalar, ayniqsa yosh qizlarni sportga kirib kelishida va ularni dastlabki tayyorlashda ommaviy tadbirlarni o'tkazilashi alohida amaliy ahamiyatga egadir. Shu bois ham ayollarni sportga jalb qilish, oilalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, farzandlarni biror bir sport turi bilan muntazam shug'ullanishlari uchun avvalo ayollarimizning o'zlari sportga mehr qo'yishlari lozimdir. Agar sport barchaning kundalik ehtiyojiga aylansa yurtdoshlarimizning nufuzli halqaro musobaqalardagi muvofaqqiyatlari ko'paysa Vatanimizning dunyo hamjamiyatidagi o'rni yanada yuksaladi.

Tadqiqotimiz natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalarni keltirish mumkin:

1. Mamlakatimizda, Prezidentimiz rahnamoligida xotin-qizlar sportiga katta e'tibor berilib, yaxshigina imkoniyatlar yaratilmoqda.

2. Xotin-qizlarni jismoniy madaniyatini shakllantirishda yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanish imkoniyatlari mavjud, bu imkoniyatlardan unumli foydalanish uchun:

- xotin-qizlar orasidan jismoniy madaniyat sohasi bo'yicha mutaxassis kadrlarni tayyorlash tizimida sifat-samaradorlikni oshirish, uchun DTS mazmunini, hamda, “O'quv reja” sig'a kiritilgan maxsus fanlarni xotin-qizlar jismoniy madaniyatiga qo'yilayotgan zamonaviy talablarga moslashtirish, hamda, ularni tushuncha va atamalarining izohini ishlab chiqish, maxsus adabiyotini yaratish.

- umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya fanidan jismoniy madaniyat fanini o'qitish darslariga o'tish, DTS lari mazmunini xotin-qizlar jismoniy madaniyatiga oid nazariy bilimlar hamda amaliy ko'nikma va malakalari bilan boyitib, xotin-qizlar jismoniy madaniyati bo'yicha yo'riqchi-uslubchi ko'nikma malakalarini shakllantirishga qaratish va h.k.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Achilov A. “Ta'lim tizimida shaxsning jismoniy madaniyatini tarbiyalash”, “Jismoniy tarbiya va sport” j. 2022. iyun 3 bet.
2. Muratova G.S. “Ayollar jismoniy madaniyati”, “Xotin-qizlarni sport bilan shug'ullanishga jalb qilish: muammolar, yechimlar, istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Buxoro – 2015. 49-51 betlar.
3. Ochilov O.A. “Talaba-qizlar jismoniy madaniyatini rivojlantirish masalalari”. Buxoro – 2015. Yuqorida ko'rsatilgan konferensiya materiallari. 205 bet.
4. Rafiyev X.T. “Xotin-qizlar o'rtasida sog'lomlashtiruvchi “uchkurash” sport musobaqalarini tashkiliy-uslubiy asoslari xususida”. Buxoro – 2015. yuqorida nomi ko'rsatilgan konferensiya materiallari.